

JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO INSTRUMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA BREVE REVISÃO DA LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.13770605

Aivlys Sibelle da Silva Pereira¹

¹Mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais – IFRN

E-mail: aivlyssibelle@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9914791154631505>

Leandro Silva Costa²

²Mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais – IFRN

E-mail: leandro.costa@escolar.ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4991977240761750>

Wyllys Abel Farkatt Tabosa³

³Mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais – IFRN

E-mail: wyllys.tabosa@escolar.ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3596040894249041>

RESUMO: Esta revisão de literatura teve como objetivo analisar os trabalhos publicados sobre a importância da Educação Ambiental na Educação Infantil, destacando o papel dos jogos e brincadeiras como instrumentos eficazes para promover a conscientização ambiental desde os primeiros anos de vida. A pesquisa fundamenta-se na legislação brasileira e revisão da literatura, enfatizando a necessidade de desenvolver valores, conhecimentos e atitudes sustentáveis nas novas gerações. Além disso, destaca a relevância da escola e do professor na promoção da Educação Ambiental, ressaltando a influência positiva dessas práticas de ensino. A pesquisa utilizou método qualitativo, como análise de conteúdo, para investigar o impacto dos jogos e brincadeiras na formação de valores e atitudes sustentáveis nas crianças durante a Educação Infantil, através da Educação Ambiental. A pesquisa sugere que a integração das práticas lúdicas na Educação Infantil representa uma abordagem valiosa, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação do meio ambiente.

Palavras-chave: Brincadeiras; Educação ambiental; Educação infantil; Jogos.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental na Educação Infantil busca, principalmente, construir a noção de preservação e responsabilidade em relação ao meio ambiente, ao mesmo tempo em que estimula a conscientização ambiental das crianças. Através de abordagens pedagógicas dinâmicas e lúdicas, é possível proporcionar às crianças uma compreensão e conhecimento sobre o meio ambiente, incentivando-as a aplicar em casa o que aprenderam na escola (Xavier *et al.*, 2021).

A educação ambiental tem o propósito de encontrar abordagens práticas para transmitir às novas gerações a relevância da consciência ambiental e a mentalidade externa para a conservação. Essa abordagem visa, portanto, facilitar a criação e execução de políticas públicas direcionadas à promoção do uso sustentável dos recursos naturais, Yudi Takada; Santos (2015). Nesse contexto, é de suma importância considerar o papel significativo que influencia as práticas educacionais ambientais inovadoras nas escolas de ensino infantil. Tais práticas devem aspirar à participação ativa e constante de todos os envolvidos na temática ambiental.

Conforme previsto na Lei nº 9.795/99, a Educação Ambiental representa o processo pelo qual indivíduos e grupos sociais desenvolvem valores, conhecimentos, aptidões, atitudes e competências específicas para a preservação do meio ambiente, um elemento essencial para garantir uma qualidade de vida saudável e promover a sustentabilidade ambiental (Brasil, 1999).

Considerando os elementos levantados na revisão da literatura sobre educação ambiental, com ênfase no uso de jogos e brincadeiras na Educação Infantil como ferramenta, torna-se evidente que a importância da educação ambiental é fundamental para instigar uma mudança de atitudes, comportamentos e atitudes em direção a uma sociedade sustentável e em harmonia com o meio ambiente. Dentro desse cenário, a inserção da educação ambiental na educação infantil, através da utilização de jogos e brincadeiras, possui um grande potencial para fomentar a consciência ambiental desde os primeiros anos de vida, constituindo-se assim como um elemento importante na construção de uma sociedade mais sustentável.

Os jogos e brincadeiras desempenham um papel fundamental como artifício metodológico para abordar a educação ambiental. Ao incorporar essas atividades no processo educativo, cria-se uma abordagem lúdica e participativa, proporcionando um ambiente propício para a aprendizagem. Esses elementos facilitam a compreensão de conceitos ambientais complexos, tornando o ensino mais acessível e envolvente para os alunos.

Segundo Oliveira e Furtado (2021), jogos e brincadeiras são considerados importantes instrumentos na educação infantil, pois permitem que as crianças vivenciem situações lúdicas e desenvolvam habilidades cognitivas, motoras, criatividade, imaginação, interação social, valores humanos e sociais, autoconhecimento e cidadania. Os jogos e brincadeiras não apenas tornam a educação ambiental mais acessível e interessante, mas também, proporcionam uma abordagem prática e envolvente para desenvolver a sensibilização e as atitudes sustentáveis desde a infância.

O uso de jogos e brincadeiras na educação ambiental promove o engajamento ativo dos alunos, torna o aprendizado mais divertido e atrativo, oferece experiências práticas para uma

compreensão profunda dos conceitos, desenvolve habilidades sociais por meio de atividades em grupo e estimula a sensibilização e empatia ao incorporar elementos emocionais nas práticas lúdicas. Quando relacionados à educação ambiental, jogos e brinquedos confeccionados com materiais recicláveis podem promover a conscientização e preservação do meio ambiente, além de proporcionar uma experiência prazerosa e enriquecedora para as crianças, de acordo com Oliveira e Furtado (2021). A pesquisa utilizou como método métodos qualitativos, como análise de conteúdo e estudo de caso, para coletar e analisar dados que contribuíram para uma compreensão aprofundada dessa abordagem pedagógica na Educação Ambiental voltada para as crianças do ensino infantil.

O presente estudo teve como objetivo geral investigar o papel dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil como instrumento da Educação Ambiental por meio de uma revisão de literatura. Para atingir esse objetivo, foram delineados objetivos específicos que nortearão as estratégias metodológicas. Primeiramente, foi realizada uma revisão da literatura, selecionando artigos relevantes para a temática abordada, relacionada à integração de jogos e brincadeiras no contexto da Educação Ambiental na Educação Infantil. Analisar estudos que abordem a influência dos jogos e brincadeiras na formação de valores e atitudes sustentáveis nas crianças durante o período da Educação Infantil. Ao atingir esses objetivos, a pesquisa pretende contribuir para uma compreensão mais aprofundada do papel dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil como instrumentos significativos para a Educação Ambiental.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa, segundo Rodrigues, Oliveira e Santos (2021), é caracterizada como exploratória e qualitativa, buscando gerar conhecimento aplicável à solução de problemas específicos da realidade. Com foco na produção de novos insights em áreas de investigação em evolução, destaca-se pela valorização da relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, com ênfase na interpretação dos fenômenos e atribuição de significados durante o processo de investigação. O método utilizado é a revisão da literatura.

A pesquisa iniciou-se com a seleção de artigos relevantes para a temática abordada, concentrando-se naqueles que exploravam a temática do brincar como ferramenta na Educação Infantil. Posteriormente, houve uma ampliação do escopo da pesquisa, incluindo também artigos relacionados à Educação Ambiental. Essa decisão foi motivada pela percepção da interconexão entre as temáticas do brincar na Educação Infantil e da Educação Ambiental, evidenciando a relevância de explorar a interseção desses dois contextos educacionais.

O critério de inclusão dos artigos na pesquisa foi pautado na sua contribuição para o entendimento do papel do brincar como ferramenta na Educação Infantil, assim como sua relação com a Educação Ambiental. Foram considerados os aspectos teóricos, práticos e evidências empíricas apresentadas nos artigos, visando obter uma compreensão abrangente e embasada na literatura acadêmica.

A seleção dos artigos seguiu um processo rigoroso de avaliação, levando em consideração a relevância, a atualidade e a qualidade metodológica das pesquisas. O resultado dessa análise orientou a inclusão dos artigos escolhidos na pesquisa, proporcionando uma abordagem mais abrangente e aprofundada sobre a temática proposta, que abarca tanto o brincar na Educação Infantil quanto a relação desse tema com a Educação Ambiental.

3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 A importância da Educação Ambiental

A Educação Ambiental, ao se configurar como um processo educativo voltado para a formação de cidadãos éticos e conscientes de suas ações na sociedade e no meio ambiente (Ferreira; Tessmann; Tessmann, 2016), revela-se como uma resposta necessária diante de um dos principais problemas enfrentados pela sociedade contemporânea: a degradação do meio ambiente. A humanidade se depara com o desafio crucial de preservar os recursos naturais para garantir sua própria existência, e é nesse contexto que a Educação Ambiental (EA) surge como uma abordagem mais abrangente e completa de educação (Baía; Nakayama, 2016).

A Educação Ambiental emerge como uma ferramenta essencial para abordar as questões ambientais no ambiente escolar, proporcionando aos alunos estímulos para uma reflexão crítica sobre seu papel na sociedade e a importância de preservar o meio ambiente (Moura; Meireles; Teixeira, 2015). A intervenção do professor no ensino dessa temática não apenas promove ação reflexiva durante as aulas, mas também potencializa transformações significativas de atitude e comportamento em relação ao meio ambiente, estimulando a consciência ambiental com base em valores como coletividade, solidariedade, respeito e o exercício da cidadania.

Essa abordagem ganha ainda mais relevância ao considerar a importância da Educação Ambiental nas escolas, permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades e competências para compreender a complexidade dos problemas ambientais e sociais, buscando soluções sustentáveis (Silva; Calixto, 2017). Além disso, destaca-se que essa educação contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis, capacitados para tomar decisões informadas e agir de maneira ética e sustentável em relação ao meio ambiente e à sociedade como um todo. Essa perspectiva ressalta a qualificação dos indivíduos para enfrentar os desafios ambientais e sociais contemporâneos..

3.2 A Educação Ambiental na Educação Infantil

O Governo brasileiro, através do Ministério da Educação, implementou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em 1995, com o propósito de integrar a Educação Ambiental de maneira transversal no currículo das séries iniciais, buscando promover uma transformação positiva no sistema educativo do país. Esta iniciativa envolveu escolas, pais, governos e a sociedade, estimulando um debate educacional mais amplo e profundo, conforme apontado por Baía e Nakayama (2016). Nesse contexto, destaca-se o papel crucial da escola na promoção da Educação Ambiental (EA) como um espaço significativo para formar agentes multiplicadores, sendo o professor uma peça-chave para o sucesso dessa iniciativa, segundo os mesmos autores.

Dentro desse processo educativo, diversas técnicas pedagógicas, como narrativas de histórias, atividades lúdicas, jogos interativos, exploração da natureza, arte sustentável, canções e observação das mudanças nas estações do ano, têm se mostrado eficazes na Educação Ambiental para crianças, proporcionando um aprendizado envolvente e impactante (Nunes, 2020). Além disso, a Educação Ambiental contribui para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças por meio de atividades participativas.

No contexto da educação infantil, as brincadeiras desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, contribuindo para o desenvolvimento da linguagem, estimulando a imaginação, auxiliando na solução de problemas e promovendo a interação social, conforme destacado por Santos (2016). Essas atividades lúdicas também possibilitam que as crianças expressem suas fantasias, ideias e opiniões, contribuindo assim, para o desenvolvimento da identidade e autonomia.

3.3 A Educação Ambiental por meio de jogos e brincadeiras na Educação Infantil

A integração de jogos e brincadeiras na Educação Infantil se revela como uma oportunidade valiosa para abordar questões relacionadas à Educação Ambiental, promovendo a conscientização de forma eficaz entre as crianças. Ao explorar conceitos como sustentabilidade e preservação ambiental por meio de atividades lúdicas, essa abordagem não apenas torna o aprendizado mais envolvente, mas também, contribui para o desenvolvimento de valores e atitudes ecologicamente responsáveis desde os primeiros anos de formação educacional, (Moura; Meireles; Teixeira, 2015).

Ao considerar a importância do aspecto lúdico na infância, as brincadeiras e jogos são elementos marcantes na vivência infantil, sendo uma prática universal entre as crianças (Baía; Nakayama, 2016). As brincadeiras na educação infantil não apenas favorecem uma aprendizagem prazerosa, mas também, contribuem para o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral das crianças (Santos, 2016). A diversificação dos jogos didáticos na Educação Ambiental, conforme indicado por Ribeiro e Amorim (2022), é essencial para ampliar os recursos disponíveis e explorar tipologias incipientes, tornando o ensino mais envolvente e eficaz. Essa variedade oferece diversas abordagens pedagógicas, enriquecendo a interação dos alunos, e contribuindo, significativamente para o desenvolvimento de habilidades

cognitivas e a formação de uma consciência ambiental mais robusta.

O emprego de estratégias lúdicas na Educação Ambiental desempenha um papel essencial ao sensibilizar e capacitar indivíduos em relação ao meio ambiente, conforme destacado por Rangel e Miranda (2018). Além disso, a abordagem lúdica facilita a discussão de questões ambientais de maneira envolvente, promovendo a formação de cidadãos éticos em suas interações com a sociedade e a natureza.

A brincadeira desempenha um papel significativo no aprendizado infantil, sendo uma ferramenta crucial para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e psicológico da criança, como mencionado por Cardoso e Batista (2021). Os jogos desempenham diversas funções na Educação Ambiental, incluindo sensibilização e conscientização sobre questões ambientais, exploração de temas específicos de forma lúdica, estímulo à participação e colaboração, reforço de conteúdos teóricos e contribuição para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais, segundo Rangel e Miranda (2018).

A incorporação de jogos e brincadeiras é fundamental na Educação Ambiental, e diversos tipos de jogos e brincadeiras como: jogos de tabuleiro, de cartas, teatro de fantoches, e a reutilização de materiais reciclados, enriquecem a experiência educativa, tornando o aprendizado sobre questões ambientais mais envolvente e acessível. Essas práticas lúdicas não apenas contribuem para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, mas também, promovem comportamentos ambientalmente responsáveis desde a infância (Oliveira; Furtado, 2021).

A educação ambiental por meio de jogos didáticos é crucial, pois oferece uma abordagem lúdica e interativa, possibilitando que crianças e jovens aprendam de maneira envolvente e prazerosa. Esses jogos educativos têm o potencial de instigar valores relacionados ao meio ambiente, promover uma consciência solidária e estimular uma aprendizagem reflexiva. (schmengler, 2023).

Os jogos constituem um recurso pedagógico interdisciplinar de grande relevância na conscientização dos alunos acerca da importância da preservação do meio ambiente. Sua aplicação não só fomenta o engajamento dos alunos, mas também incentiva a interação entre eles e os professores, contribuindo para o desenvolvimento da cidadania. Além disso, os jogos fortalecem os conteúdos ensinados em sala de aula, despertando um interesse ampliado dos alunos por questões ambientais (Silva; Filho, 2023).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa revelam que a integração de jogos e brincadeiras na Educação Infantil se mostra uma abordagem eficaz para a Educação Ambiental. A análise de diversos estudos indica que essas atividades lúdicas desempenham um papel significativo na formação de valores e atitudes sustentáveis em crianças pequenas. Ao explorar conceitos como sustentabilidade e preservação ambiental através de práticas lúdicas, as crianças desenvolvem

uma compreensão mais profunda e prática dos temas ambientais.

Os jogos e brincadeiras facilitam o aprendizado, tornando-o mais acessível e engajador. Os estudos analisados apontam que, ao utilizar jogos, as crianças não apenas assimilam conteúdos teóricos, mas também experimentam de forma prática a aplicação desses conceitos em seu cotidiano. Essa vivência prática é essencial para consolidar os conhecimentos adquiridos, permitindo que as crianças internalizem valores ambientais desde cedo.

Além disso, a pesquisa evidencia que a diversidade de jogos e atividades lúdicas é crucial para manter o interesse das crianças e maximizar o impacto educativo. Jogos de tabuleiro, brincadeiras com materiais reciclados, e atividades interativas se destacam como métodos eficazes para ensinar conceitos de preservação ambiental. Essas práticas também incentivam a cooperação entre as crianças, promovendo habilidades sociais importantes, como o trabalho em equipe e a empatia.

Por outro lado, a discussão dos resultados sugere que, embora os jogos e brincadeiras sejam ferramentas poderosas para a Educação Ambiental, sua eficácia depende da mediação adequada por parte dos educadores. A formação e a capacitação dos professores são fatores críticos para garantir que essas atividades sejam aplicadas de maneira eficaz e que alcancem os objetivos educativos desejados.

Em síntese, os resultados da pesquisa corroboram a importância dos jogos e brincadeiras como instrumentos pedagógicos na Educação Ambiental, destacando seu potencial para promover uma consciência ambiental robusta desde os primeiros anos de vida. No entanto, é fundamental que essas práticas sejam acompanhadas por uma orientação pedagógica qualificada para garantir seu sucesso na formação de cidadãos conscientes e responsáveis.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, a Educação Ambiental emerge como um componente crucial na formação de cidadãos conscientes e éticos, capazes de compreender a importância da preservação do meio ambiente. O reconhecimento da degradação ambiental como um desafio contemporâneo ressalta a necessidade de uma abordagem abrangente e completa, sendo a Educação Ambiental uma resposta essencial para promover a reflexão crítica sobre o papel individual na sociedade.

No contexto da Educação Infantil, a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) representa um passo significativo do governo brasileiro para integrar a Educação Ambiental de maneira transversal nas séries iniciais. Nesse cenário, a escola e o

professor desempenham papéis cruciais como agentes multiplicadores, promovendo o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças por meio de técnicas pedagógicas envolventes.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2017, é um documento normativo brasileiro que estabelece os conhecimentos, competências e habilidades essenciais que todos os estudantes da Educação Básica devem desenvolver ao longo de sua formação, promovendo a interdisciplinaridade e dando autonomia aos sistemas de ensino para elaborar seus currículos. Visa proporcionar uma educação mais equitativa e alinhada com as demandas da sociedade contemporânea. A BNCC representa um marco para a educação brasileira, buscando assegurar uma formação mais integral, inclusiva e voltada para o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida.

Nesse contexto mais amplo, a Educação Ambiental desempenha papel crucial na implementação da BNCC no Brasil, refletindo a crescente conscientização sobre sustentabilidade. Sua inclusão na BNCC destaca a importância de formar cidadãos conscientes e responsáveis em relação ao meio ambiente. A ampliação da Educação Ambiental nas implementações da BNCC é essencial, abordando a Conscientização Ambiental, a Integração de Disciplinas, a Formação de Cidadãos Ativos, o Alinhamento com Desafios Globais e a Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Dessa forma, a interligação entre os PCNs na Educação Infantil e a BNCC proporciona uma abordagem educacional abrangente, visando o desenvolvimento integral das crianças e a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com as questões ambientais ao longo de toda a Educação Básica.

A abordagem lúdica na Educação Ambiental, evidenciada pelo uso de jogos e brincadeiras, destaca-se como uma estratégia eficaz para conscientizar as crianças de maneira positiva e impactante. A diversificação dos jogos didáticos na Educação Ambiental proporciona uma gama de abordagens pedagógicas, enriquecendo a experiência educativa e contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência ambiental mais robusta.

A relevância das brincadeiras na educação infantil, além de favorecer uma aprendizagem prazerosa, contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral das crianças. Os jogos desempenham funções diversas, desde sensibilizar e conscientizar sobre questões ambientais até estimular a participação e colaboração, reforçando conteúdos teóricos e contribuindo para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais.

Em suma, a Educação Ambiental na infância, quando permeada pela abordagem lúdica e pela diversificação dos jogos didáticos, emerge como uma ferramenta poderosa para formar

cidadãos conscientes, responsáveis e éticos. O papel da escola e do professor como facilitadores desse processo é essencial para promover uma transformação positiva desde os primeiros anos de formação educacional, preparando as crianças para enfrentar os desafios ambientais e sociais contemporâneos de maneira informada e sustentável.

REFERÊNCIAS

BAÍÁ, Maria da Conceição Ferreria; NAKAYAMA, Luiza. A educação ambiental por meio da ludicidade: uma experiência em escolas do entorno do parque estadual do Utinga. **Revista Margens**, [S.l.], v. 7, n. 9, p. 89-112, mai 2016. ISSN 1982-5374. DOI: <http://dx.doi.org/10.18542/rmi.v7i9.2772>. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens/article/view/2772>. Acesso em: 10 jul. 2024.

BRASIL. Lei n. 9.795 de 27 de abril de 1999. **Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/lei9795.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2024.

CARDOSO, Maykon Dhonnes de Oliveira; BATISTA, Letícia Alves. Educação Infantil: o lúdico no processo de formação do indivíduo e suas especificidades. **Revista Educação Pública**, v. 21, nº 23, 22 de junho de 2021. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/22/educacao-infantil-o-ludico-no-processo-de-formacao-do-individuo-e-suas-especificidades>. Acesso em: 25 jul. 2024.

FERREIRA, A. C. da S.; TESSMANN, M. S.; TESSMANN, C. Educação Ambiental no Ensino Médio do município de Garanhuns (PE): saberes e práticas docentes. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, [S. l.], v. 11, n. 4, p. 210–225, 2016. DOI: 10.34024/revbea.2016.v11.2106. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/2106>. Acesso em: 17 jul. 2024.

MOURA, Pedro Edson Face; MEIRELES, Antônio Jeovah de Andrade; TEIXEIRA, Nágila Fernanda Furtado. Ensino de geografia e educação ambiental: práticas pedagógicas integradas. **Geosaberes**, Fortaleza, v. 6, n. 11, p. 47 - 59, may 2015. ISSN 2178-0463. Disponível em: <http://www.geosaberes.ufc.br/geosaberes/article/view/318>. Acesso em: 16 de jul. 2024.

NUNES, Mariza Martins. **Educação ambiental na educação infantil**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Práticas Educacionais em Ciências e Pluralidade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2020. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25331>. Acesso em: 13 jul. 2024.

OLIVEIRA, Marta Regina Furlan de; FURTADO, Valéria Queiroz. INFÂNCIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONSTRUINDO AS TRILHAS DO BRINCAR CONSCIENTE. **Revista Conexão UEPG**, [s. l.], 6 abr. 2021. DOI: 10.5212/Rev.Conexao.v.17.16814.010. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/conexao/article/view/16814>. Acesso em: 01 ago. 2024.

RANGEL, Marta Regina Furlan de Thyanne Ribeiro; MIRANDA, Antonio Carlos de. ATIVIDADE LÚDICA COMO INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL. **Revista Educação Ambiental em Ação**, [s. l.], 10 set. 2018. Disponível em: <https://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2270>. Acesso em: 10 ago. 2024.

RIBEIRO, J. A. G.; AMORIM, L. P. Os jogos didáticos na Educação Ambiental: uma revisão de literatura em periódicos e eventos nacionais. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, [S. l.], v. 17, n. 4, p. 389–400, 2022. DOI: 10.34024/revbea.2022.v17.12626. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/12626>. Acesso em: 01 ago. 2024.

RODRIGUES, T. D. DE F. F.; OLIVEIRA, G S. DE.; SANTOS, J. A. DOS. AS PESQUISAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS NA EDUCAÇÃO. **Revista Prisma**, v. 2, n. 1, p. 154-174, 25 dez. 2021. Disponível em: <https://revistaprisma.emnuvens.com.br/prisma/article/view/49>. Acesso em: 22 jul. 2024.

SANTOS, Maria de Fátima Macedo dos. **Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil**. 2016.. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia), Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Currais Novos, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/42148>. Acesso em: 25 jul. 2024.

SCHMENGLER, Cátia Madiana. Estudo de caso da população jovem do município de Agudo/RS sobre resíduos sólidos urbanos com a utilização de jogos didáticos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Ambiental) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/29562>. Acesso em: 30 jul. 2024.

SILVA, Andrea Maria da; FILHO, Paulo Cabral. Jogo de tabuleiro “Efeito Estufa vs. Meio Ambiente” como material de apoio pedagógico interdisciplinar: Efeito Estufa vs. Meio Ambiente, jogo de tabuleiro para o Ensino Médio. **Revista Sergipana de Educação Ambiental**, [S. l.], v. 10, p. 1–16, 2023. DOI: 10.47401/revisea.v10i.17575. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/revisea/article/view/17575>. Acesso em: 30 jul. 2024.

SILVA, L. N. R.; CALIXTO, P. M. Educação Ambiental na escola: promovendo e valorizando o sujeito e o ambiente. **Revista Thema, Pelotas**, v. 14, n. 2, p. 25–36, 2017. DOI: 10.15536/thema.14.2017.25-36.402. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/402>. Acesso em: 10 ago. 2024.

XAVIER, Raianni; SANTOS, Talita Cardoso dos; VOSS, Grasiela; SIEWERT, Katia. O Jogo da Terra Feliz: um instrumento lúdico que promove a Educação Ambiental na Educação Infantil. **Revista Educação Pública**, v. 21, nº 27, 20 de julho de 2021. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/27/o-jogo-da-terra-feliz-um-instrumento-ludico-que-promove-a-educacao-ambiental-na-educacao-infantil>. Acesso em: 15 jul. 2024.

YUDI TAKADA, M.; SANTOS, G. de S. EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO DO SUJEITO ECOLÓGICO. **Colloquium Humanarum**. ISSN: 1809-8207, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 89–96, 2015. Disponível em: <https://revistas.unoeste.br/index.php/ch/article/view/1275>. Acesso em: 17 jul. 2024.

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA**
